

BUKU PANDUAN APLIKASI KAWAL DESA APARAT

PPTIK ITB

Jl. Ganessa 10
40132

Phone : 089681144333

Email : itb.pptik@gmail.com

03/05/2021

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Aplikasi Kawal Desa Aparat

Silahkan Download Aplikasi Kawal Desa Aparat di Google Playstore dengan nama “Kawal Desa Aparat” atau bisa klik link berikut :

<https://bit.ly/3uiCRvM>

Kawal Desa Aparat

Email

Password

Login

[Forgot Password ?](#)

Don't have an account? [Sign Up](#)

REGISTRASI 1

Jika belum memiliki akun maka pengguna harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara tekan “Don’t have an account? **Sign Up**” yang berada di bawah tombol **Login**.

REGISTRASI 2

Setelahnya “don’t have an account?” maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Ada tiga bagian yang harus diisi yaitu **Form**, **Image**, dan **Location**.

Sign Up

Form — Image — Location

Name

Profesi / Jabatan / Status

Email

No KTP/ NISN /NIP

Password

No Handphone

Registration Code

CANCEL NEXT

SIGN UP 3

Buat akun dengan memasukkan

- Nama Lengkap
- Profesi/ Jabatan/ Status
- E-mail
- No KTP/NISN/NIP
- Password
- No Handphone
- Kode Registrasi

Setelah selesai membuat akun di bagian 'Form' klik **Next**

Note : Kode registrasi akan diberikan oleh admin

SIGN UP 4

Jika sudah mengisi bagian **Form**, selanjutnya isi bagian "Image" dan *masukkan foto KTP, foto kartu keluarga, dan foto profile*

Sign Up

Form Image Location

Wangunsari Pagerwangi
Pasir Gunung
Isola Ledeng
Cumbuleuit
Geger Kalong
Sukarasa Hegarmanah
Dago
Lebak-Siliwangi
Sukabungah
Sastranegara Tamansari

CANCEL NEXT

Sign Up

SIGN UP 5

Terakhir mengisi bagian **Location**, di bagian ini pastikan tombol GPS di handphone aktif. Jika sudah selesai, klik “Sign Up”

Sign Up

TAMPILAN SETELAH REGISTRASI 6

Berikut adalah tampilan setelah **Sign Up**. Jika sudah membuat akun, maka **Login** dengan Email dan Password yang sudah dibuat sebelumnya. Dan klik **Login**

Kawal Desa Aparat

Kd

Email

Password

Login

Forgot Password ?

Don't have an account ? Sign Up

Login

TAMPILAN SETELAH LOGIN 7

Ini adalah tampilan setelah Login, ada empat fitur yaitu fitur **Report**, fitur **Announcement**, fitur **Maps**, fitur **Guest Bok** dan fitur **Trajectory**.

REPORT 8

Ini adalah tampilan saat akan melakukan report, cukup klik fitur **Report** dan klik

tombol tambah

REPORT 9

Ini adalah tampilan saat akan melakukan report, cukup menklik kotak yang berisikan “Tap” untuk mengambil foto.

REPORT 10

Jika sudah melakukan pengambilan gambar, maka akan muncul tampilan seperti berikut.

REPORT 11

Kemudian isi bagian tipe reportnya di **“Choose Report Type”** dan isi juga bagian **Today’s Activity**. Jika sudah Klik **“Absensi”**

HISTORY 12

Jika sudah melaporkan kegiatan maka hasilnya akan muncul di halaman depan. Akan tertera tanggal saat melakukan laporan, waktu, komentar tentang kegiatan yang dilakukan dan Nama Lengkap.

ANNOUNCEMENT 13

Ini adalah tampilan dari fitur **Announcement**, cukup klik

di menu utama maka

kita akan masuk ke fitur ini.

ANNOUNCEMENT 14

Di menu ini kita dapat melihat pengumuman yang dikirim oleh aparat desa melalui landing page website kawa desa, kita pun bisa melihat detail pengumumannya, cukup di klik lalu akan muncul detail dari pengumuman tersebut

TRAJECTORY 15

Fitur Trajectory digunakan untuk mengambil lokasi. Lokasi yang diambil berasal dari beberapa titik lokasi yang nantinya akan terbentuk menjadi sebuah lahan.

TRAJECTORY 16

Caranya buka fitur Trajectory, lalu klik “Ambil Lokasi”. Jika sudah selesai mengambil lokasi klik tombol **Show** yang ada di

pojok kanan bawah. Setelah selesai klik “Kirim Data”

GUEST BOOK 17

Guest Book

Cara kerja fitur **Guest Book** atau buku tamu hampir sama dengan fitur Report.

GUEST BOOK 18

Ini adalah tampilan fitur **Guest Book**, cukup menklik kotak yang berisikan “Tap” untuk mengambil foto. Dan klik “Send” untuk mengirimkan laporan tersebut

← Guest Book

Lat -6.9293358
Lng 107.6268564

Address
Jl. Pelajar Pejuang 45 No.63, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, Indonesia

Today's Activity
Kunjungan keluarga

Send

PROFILE 19

Jika sudah meng-Klik **Send**, maka tampilannya akan seperti ini, setelah itu isi bagian **Today's Activity** dan klik "**Send**" lagi.

Send

HISTORY 20

Jika sudah melaporkan buku tamu maka hasilnya akan muncul di halaman depan. Akan tertera tanggal saat melakukan laporan, waktu, komentar tentang kegiatan yang dilakukan dan Nama Lengkap.

← Kawal Desa Aparat

28-01-2022 09:30
Kunjungan keluarga
Jl. Pelajar Pejuang 45 No.63, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, Indonesia
Muhammad Rizki Fahreza
Ter kirim ✓

23-01-2022 16:42
Kunjungan kepada kerabat
Jl. Pelajar Pejuang 45 No.63, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, Indonesia
Muhammad Rizki Fahreza
Ter kirim ✓

23-01-2022 16:30
masuk
Jl. Pelajar Pejuang 45 No.63, Lkr. ...

PENDING REPORT 18

Fitur pending report dipakai saat akan mengirimkan report tetapi terjadi kendala. Misalnya saat server aplikasi mati atau saat tidak ada koneksi internet. Report akan disimpan pada fitur ini dan bisa dikirim ulang saat sudah terhubung kembali ke internet.

PROFILE 22

Ini adalah tampilan Profile. Disana tertera Nama Lengkap, Email, Nomor hp, dan Position/profesi.

SIGN OUT 23

Dan untuk keluar dari akun klik "Sign Out"

